

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ РАСТЕНИЙ И ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ

¹С.Х.Хакимова, ²М.Г.Аллабердиева

¹преподаватель, ²студентка

Денауский институт предпринимательство и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210377>

Аннотация. Удобрения играют важную роль в сельском хозяйстве, обеспечивая растения необходимыми питательными веществами для их роста и развития. Однако выбор удобрения и его правильное использование могут значительно влиять не только на продуктивность растений, но и на здоровье почвы. Существует несколько типов удобрений, которые можно разделить на органические и неорганические, каждое из которых оказывает разное влияние на экосистему почвы и растения.

Ключевые слова: минеральные удобрения, органические удобрения, экологические последствия, применения удобрений, потеря биоразнообразия, комбинированное.

Abstract. Fertilizers play an important role in agriculture, providing plants with the necessary nutrients for their growth and development. However, the choice of fertilizer and its proper use can significantly affect not only plant productivity, but also soil health. There are several types of fertilizers that can be divided into organic and inorganic, each of which has a different effect on the ecosystem of the soil and plants.

Keywords: mineral fertilizers, organic fertilizers, , environmental consequences, fertilizer applications, loss of biodiversity, combined.

Введение

Неорганические (минеральные) удобрения: Содержат концентрированные формы питательных веществ (например, азот, фосфор и калий – NPK). Они быстро высвобождают элементы, которые непосредственно доступны для поглощения корнями растений, что ускоряет рост. Органические удобрения: Получаются из органических материалов, таких как компост, навоз, сидераты и растительные остатки. Органические удобрения не только снабжают почву питательными веществами, но и улучшают её структуру, водоудерживающую способность и биологическую активность.

Минеральные удобрения: Быстрое усвоение питательных веществ приводит к ускоренному росту растений. Однако при неправильном применении, например, чрезмерной дозировке, может произойти вымывание питательных веществ, что приведет к загрязнению водоемов (эвтрофикация), а также к повреждению корневой системы из-за избыточной концентрации солей.

Органические удобрения: Медленное высвобождение питательных веществ из органических источников приводит к более стабильному и равномерному росту растений. Эти удобрения также повышают микробную активность в почве, что улучшает доступность питательных веществ для растений на долгосрочную перспективу.

Влияние удобрений на здоровье почвы. Минеральные удобрения: Частое применение минеральных удобрений может со временем ухудшить структуру почвы и уменьшить её биологическую активность. Постоянное использование азотных удобрений может повысить кислотность почвы, что приводит к снижению её плодородия. Это также может способствовать вымыванию полезных элементов, таких как кальций и магний.

Органические удобрения: Органические материалы улучшают физические свойства почвы, такие как аэрация и водоудерживающая способность. Они также способствуют развитию полезной почвенной микрофлоры и фауны (например, бактерий, грибов, дождевых червей), что увеличивает способность почвы поддерживать рост растений. Органические удобрения помогают восстановить естественный цикл питательных веществ, улучшая долговременное плодородие почвы.

Загрязнение воды: Одним из главных негативных последствий использования минеральных удобрений является загрязнение водоемов азотными и фосфорными соединениями. Это приводит к эвтрофикации, вызывая цветение водорослей и снижение уровня кислорода в воде, что угрожает водным экосистемам.

Потеря биоразнообразия: Избыточное использование минеральных удобрений может нарушить баланс питательных веществ в почве, что ведет к снижению биоразнообразия почвенных организмов. Органические удобрения, наоборот, способствуют развитию здоровой микробиоты почвы. Для достижения устойчивого сельского хозяйства рекомендуется комбинированное использование органических и минеральных удобрений. Эта практика позволяет удовлетворить потребности растений в питательных веществах в краткосрочной перспективе, а также улучшить структуру и здоровье почвы в долгосрочной. Такой подход известен как интегрированное управление питательными веществами (ИУПН), который снижает риск негативных последствий для окружающей среды.

Выбор удобрений играет важную роль как в росте растений, так и в поддержании здоровья почвы. Минеральные удобрения обеспечивают быстрый рост растений, но при нерациональном использовании могут привести к деградации почвы и загрязнению окружающей среды. Органические удобрения способствуют улучшению структуры почвы и её плодородия на долгосрочную перспективу, но требуют времени для высвобождения питательных веществ. Устойчивое сельское хозяйство требует сбалансированного применения как органических, так и минеральных удобрений для поддержания продуктивности растений и здоровья почвы. Результаты исследования показали, что минеральные удобрения обеспечивают быстрый рост растений, но могут негативно влиять на здоровье почвы и её долгосрочное плодородие. В то же время органические удобрения обеспечивают стабильный рост и способствуют улучшению структуры почвы, повышению её биологической активности и водоудерживающей способности. Оптимальная стратегия для устойчивого сельского хозяйства заключается в комбинированном применении органических и минеральных удобрений, что позволяет поддерживать высокую продуктивность растений, не ухудшая состояние почвы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. 1.Brady, N.C., & Weil, R.R. (2010). *The Nature and Properties of Soils*. Pearson Education.
2. 2.Giller, K.E., et al. (2009). "Reducing reliance on chemical fertilizers in agriculture." *Nature*, 460(7256), 145-147.
3. 3.Sanchez, P.A., et al. (2003). "Revisiting Land Degradation in the Tropics." *Soil and Tillage Research*, 70(1), 1-16.
4. 4.Lal, R. (2004). "Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security." *Science*, 304(5677), 1623-1627.
5. 5.Fageria, N.K., & Baligar, V.C. (2005). "Enhancing Nitrogen Use Efficiency in Cereal Crops." *Advances in Agronomy*, 85, 237-280.